

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA OPERACIÓN Y MONITOREO DE UN PROTOTIPO DE CONTROL DE RIEGO

Víctor César Olguín Zárate^{1*}, Omar Gómez Carrasco², Edaly Castañeda Méndez¹, Cristian Alonso Palma Sifuentes¹, Edmundo Blanco Peña²

¹División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Av. Rafael Ávila Camacho Oriente#3509 Barrio La Fátima, Ajalpan, Puebla.

²División de Ingeniería en Administración, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Av. Rafael Ávila Camacho Oriente#3509 Barrio La Fátima, Ajalpan, Puebla.

[*division_sistemas@ajalpan.tecnm.mx](mailto:division_sistemas@ajalpan.tecnm.mx)

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

La revolución tecnológica actual ha permitido que se puedan desarrollar soluciones a problemas de sociales, además de ofrecer una amplia gama de dispositivos y lenguajes de programación, los cuales pueden integrarse y trabajar en modo cooperativo.

El proyecto que se describe en este artículo está enfocado a la automatización del riego de un campo de cultivo, el cual podrá ser operado y monitoreado a través de una aplicación móvil. El enfoque es la agricultura debido a que es uno de los sectores más tradicionales y también ha percibido cómo los avances tecnológicos pueden aportar importantes beneficios. El empleo de técnicas basadas en el análisis de datos, el uso de drones y el comienzo de la era de la sensorización están brindando resultados. La innovación y la sostenibilidad serán un punto clave para lograr alimentar a los 8600 millones de habitantes en el mundo para el año 2030.

Palabras clave: Arduino, Yún, Android, Automatización

Abstract

The current technological revolution has allowed solutions to social problems to be developed, in addition to offering a wide range of devices and programming languages, which can be integrated and work cooperatively.

The project described in this article is focused on automating the irrigation of a crop field, which can be operated and monitored through a mobile application. The focus is agriculture because it is one of the more traditional sectors and has also seen how technological advances can bring important benefits. The use of techniques based on data analysis, the use of drones and the beginning of the era of sensorization are providing results. Innovation and sustainability will be a key point to feed the 8,600 million of people in the world by 2030.

Key words: Arduino, Yún, Android, Automation

Introducción

Cultivar los campos para hacer crecer una cosecha y alimentarse de ella es un hecho que modificó la historia de la Humanidad en un momento dado. Pero hoy, unos cuantos miles de años después, el futuro de la agricultura en México está en entredicho en diversas zonas, en las que se mezclan escasez de mano de obra y una edad media avanzada entre agricultores. Pero el mercado en sí sigue necesitando y demandando productos agrícolas. Es necesario enfocar esfuerzos utilizando la Tecnología. “La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad” (Tecnología,s.f.).

El proyecto que se describe en el presente artículo surge a través de la inquietud de un grupo de campesinos de la ciudad de Ajalpan, Puebla quienes manifestaron la intención de poder automatizar sus campos de cultivo. Esto debido a la racionalización del agua a través de un sistema denominado de tandeo. Este sistema de tandeo consiste en asignarles horarios a los agricultores para la distribución del agua en sus cultivos, esta situación presenta una serie de inconvenientes desfavorables ya que en ocasiones las programaciones del agua suelen realizarse a altas horas de la noche. Durante las entrevistas con agricultores tenían una idea muy clara de lo que querían, activar el flujo de agua a sus campos desde sus hogares.

A partir de la problemática planteada y el bosquejo propuesto para este proyecto, donde el principal enfoque es automatizar los sistemas de riego, monitorearlos y controlarlos de manera remota, se tomaron en cuenta 3 aspectos fundamentales: La Comunicación, Software para el control de los dispositivos y los tipos de sensores. Por lo cual se desarrolló como primera fase el prototipo de un dispositivo que pertenece al campo técnico de la Ingeniería. Particularmente al campo técnico de automatización y hace referencia a un dispositivo que controla la activación del flujo de manera remota ya, mide el caudal y proporciona datos de Temperatura y humedad, todo esto controlado a través de una aplicación móvil, en el enfoque del IOT y la Industria 4.0. En este artículo se darán detalles específicos de cómo se logró la comunicación de una aplicación Android Studio y el prototipo para el Dispositivo de Riego.

Metodología

Tipo de Investigación

Debido a que el proyecto que se describe en este artículo busca la obtención de un nuevo conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema determinado. El tipo de Investigación que se realizó fue la Investigación Aplicada.

Para Murillo (2018), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.

Diseño de la Investigación

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Wentz, 2014; McLaren, 2014; Cresswell, 2013, Hernández Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008).

Por esto muchos autores, al referirse al sentido específico, usan la expresión “diseño metodológico”, en cambio de diseño de la investigación (en su sentido específico), lo que parece igualmente acertado; pues las estrategias, procedimientos y pasos que se dan para recolectar los datos y abordar su análisis, constituyen en verdad su metodología.

A continuación, se presenta el Diseño Metodológico para el desarrollo del Dispositivo sobre el cual se generó la aplicación móvil para su operación y monitoreo.

Figura 1.-Diseño de la Investigación

Este artículo se centra únicamente en la forma en que se desarrolló la aplicación móvil para la comunicación con el dispositivo, la cual está incluida en la fase número 4 del diseño de la Investigación.

Materiales Utilizados

Arduino Yún

Figura 2.-Microcontrolador Arduino YUN

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo (software), diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. Arduino es una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. La plataforma que controla el dispositivo de riego y sobre la cual se realizará la conexión mediante la aplicación móvil es a través de un Arduino YUN (Figura 2), este microprocesador permite la conexión vía WiFi y también por puerto Ethernet.

Conectividad:

Arduino Yún dispone de dos conexiones de red. Una red ethernet 10/100 mbps y otra Wifi (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz) que puede montarse como cliente o como punto de acceso. Una de las ventajas más interesantes, es que la placa puede ser programada directamente por Wifi a través del módulo Linux.

Este Microprocesador fue embebido en el Dispositivo de Riego para poder controlar los sensores y actuadores integrados al mismo, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3.-Vistas del Prototipo de Dispositivo para la automatización del Riego.

El dispositivo se compone de una carcasa principal, en el exterior se disponen de conectores para manguera de ½ pulgada que permiten la conexión intermedia a una toma de agua, una pantalla led 16x2 cuya principal función es enviar mensajes sobre el funcionamiento del dispositivo y en el interior de la carcasa principal se dispone de una electroválvula.

EDI-Arduino (Entorno de Desarrollo Integrado)

Para poder programar el microprocesador Arduino Yún se utilizó el entorno de Desarrollo Integrado disponible en la página <https://www.arduino.cc/>. El entorno de desarrollo integrado también llamado IDE (sigla en inglés de Integrated Development Environment), es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios lenguajes.

El IDE de Arduino(ver Figura 4) va a ser la herramienta de trabajo que permitirá codificar el programa que esperará la conexión mediante la aplicación móvil.

Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. Para la aplicación Móvil descrita se utilizó Android Studio tanto para el Diseño de la interfaz y su programación.

Desarrollo de la aplicación

La aplicación móvil que se desarrolló tuvo como objetivo operar de manera remota un dispositivo que controla y mide el flujo de agua. Este dispositivo estará ubicado en el campo y su función será controlar el riego del cultivo. En la siguiente figura se muestra el esquema de trabajo de la aplicación móvil (Figura 4).

Figura 4.-Esquema de funcionamiento de la aplicación Móvil

El envío y recepción de datos entre el dispositivo y la aplicación móvil es a través de WiFi, para tener un mayor rango de alcance. Este tipo de conexión puede operar en una red local o sobre Internet; en esta última modalidad el dispositivo puede ser operado desde cualquier ubicación donde haya

acceso a internet, lo que le permitiría a los usuarios saber que está pasando en el campo de cultivo con la información proporcionada en la aplicación móvil.

Codificación de la Aplicación

La aplicación fue denominada ATZINTLI y es una palabra en NÁHUATL que significa Agua, Agüita o gotita. Solo como dato curioso: Se definió que fuera un nombre en Náhuatl puesto que es una lengua materna de la región donde está ubicado el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra y hay que buscar prevalecerla. Debido a que actualmente una aplicación Android puede programarse en JAVA o KOTLIN, se optó por JAVA ya que esto permitiría aprovechar el expertiz del equipo académico. La primera pantalla de la aplicación móvil sería la encargada de buscar la conexión con el dispositivo, por lo cual se incluyó en la interfaz un EditText para el ingreso de datos en el cual el usuario ingresaría la dirección IP del dispositivo o un nombre de dominio en el caso que se hubiera asociado.

Por lo cual es importante en la aplicación móvil añadir los siguientes permisos en el Archivo AndroidManifest.xml:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```

El dato ingresado por el usuario en la primera pantalla de la interfaz serviría para crear una conexión hacia el Arduino Yún, el cual mediante un programa incorporado funciona como un Servidor Web, esta característica permite la utilización de un estándar internacional llamado Hipertext Transfer Protocol HTTP. Este protocolo consiste en reglas sencillas de transferencia de recursos o archivos entre equipos interconectados a una red. Al equipo que hace la petición para enviar u obtener datos se le llama Cliente (en este caso la aplicación móvil) y al que contiene el recurso es llamado Servidor (Arduino Yún). La comunicación se establece a través de una petición de envío, la cual contiene los datos del cliente, como el sistema operativo que usa, el navegador web desde donde se hace la petición, la ubicación del archivo solicitado (URL), etc.

La primera pantalla tiene la función de comprobar si la conexión del dispositivo está habilitada, ya que puede ser posible que se presenten errores de conexión como, por ejemplo: que el Wi-fi no esté disponible o una conexión de red fuera del rango.

Para comprobar el estado de conexión usaremos los métodos `getActiveNetworkInfo()` e `isConnected()`, como se muestra a continuación:

Figura 5.-Pantalla de conexión al Servidor (Arduino Yún)

Se utilizaron Intents para mandar a llamar la interfaz de operación y pasar parámetros entre estas.

Una vez validada la posibilidad de que el dispositivo se pudiera conectar, el paso siguiente fue iniciar la comunicación creando una conexión hacia el servidor. Para ello se utilizó el método `openConnection()` de la clase URL. Al resultado obtenido se le debe realizar un CAST (Conversión de Tipos) a `URLConnection` para que el cliente sea instanciado:

```
try {  
    URL url = new URL("http://" + server + "/arduino/digital/13/" + valor);  
    //URL url = new URL("http://" + server + "/arduino/analog/0");  
    urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();  
    urlConnection.connect();  
}
```

La definición de la URL esta dada de acuerdo a la operación que se quiera llevar a cabo en el Arduino Yún, como por ejemplo escribir en un determinado pin digital o analógico. Esta estructura está disponible la guía de Arduino Yún (<https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoYun>).

```
- http://myArduinoyun.local/arduino/digital/13 : calls digitalWrite(13);  
- http://myArduinoyun.local/arduino/digital/13/1 : calls digitalWrite(13,1);  
- http://myArduinoyun.local/arduino/analog/9/123 : analogWrite(9,123);  
- http://myArduinoyun.local/arduino/analog/2 : analogRead(2);  
- http://myArduinoyun.local/arduino/mode/13/input : pinMode(13, INPUT);  
- http://myArduinoyun.local/arduino/mode/13/output : pinMode(13, OUTPUT);
```

Figura 6.-Estructura de URL para acceder a los Pines de Arduino Yún.

La interfaz de operación en la aplicación tendría que tener como función principal la activación de la electroválvula en el prototipo de riego, la cual se programó en dos modalidades:

- 1.-Modo Temporizador: El usuario puede definir el tiempo en el que se efectuará el riego.
- 2.-Modo Manual: El usuario activa y desactiva el riego presionando un botón en la interfaz de operación.

Figura 7.-Interfaz de operación

Al establecer la aplicación móvil una conexión exitosa con el prototipo de riego, este último empieza a mandar información del sensor DHT11 y caudalímetro ambos contenidos en el Prototipo. En este punto se tuvo que implementar el uso de una tarea asíncrona (AsyncTask) en conjunto con clase TimerTask de JAVA, esto para que cada segundo se pudiera tener la lectura del estado de los sensores a través de un hilo secundario y cuyo resultado se publicaría en el hilo del interfaz de usuario y así controlar la actualización de datos. La clase AsyncTask incorpora cuatro métodos que se pueden sobrescribir y que ayudaron a organizar de una mejor manera las etapas de activación, lectura, respuesta y presentación de datos. Cada uno de estos métodos se ejecutan de manera secuencial. Estos Métodos son onPreExecute(),doInBackground(Parametros...), onProgressUpdate(Progress...), onPostExecute(Result).

La resolución del problema de la actualización en cada segundo de la interfaz de usuario con el uso de las clases para Controlar la tarea asíncrona y el Timer, fueron las tareas mas esenciales para controlar el dispositivo a distancia. La particularidad del Arduino Yún de funcionar como un Servidor Web marcó la pauta de como se realizaría la conexión con la aplicación móvil.

Resultados y Discusión

Android Studio ofrece un emulador para poder probar los programas desarrollados, para este caso no fue lo más conveniente por lo que todas las pruebas de ejecución fueron cargadas en un teléfono y así poder evaluar los resultados pero manteniendo una conexión al Dispositivo.

Figura 8.-Aplicación Móvil conectada al Dispositivo.

La aplicación permitió la operación del dispositivo, activando y desactivando la electroválvula además de obtener la temperatura, humedad, medición del caudal y litros entregados, todos estos datos proporcionados por los sensores instalados en el prototipo.

Figura 9.-Pruebas de Operación con el dispositivo móvil.

Durante la evaluación del funcionamiento de la aplicación se detectó un retraso de activación de la electroválvula. Este desfase ocurre cuando el usuario presiona el botón de activación del dispositivo móvil y la activación de la electroválvula. Estos retrasos son inherentes en las redes de computadoras, pero su variación llegó a ser hasta de 7 segundos.

Se realizaron 30 pruebas en donde se cronometró el tiempo de retardo en la activación del dispositivo una vez presionado el botón.

Figura 10.-Gráfica del Registro de Retardos para 30 pruebas.

Al calcular la media se obtuvo el valor de 6.03 Segundos, como límite superior se tomó al valor más alto en la gráfica y para el límite inferior al valor más pequeño registrado, la siguiente gráfica muestra estos registros.

Figura 11.-Gráfica del Registro de Retardos para 30 pruebas incluyendo la media.

Es evidente que se tendrían que realizar un mayor número de pruebas incluyendo diferentes condiciones como, por ejemplo: Diversas ubicaciones para la activación del dispositivo, probar con diferentes equipos y marcas que soportan la infraestructura de Red, número de usuarios en la red, velocidades de carga y descarga en la Red, etcétera. Las gráficas mostradas presentan un panorama de que existirá un retardo entre el momento que el usuario presione el botón de activación en el móvil. Por otra parte, se deben buscar los factores que influyan en que se haya llegado a tener un registro promedio de 6 ± 1 segundos en la activación del dispositivo, una posible causa sería atribuible a la capacidad de respuesta y atención de solicitudes HTTP del microprocesador instalado en el prototipo de Riego, ya que no es una de las funciones primordiales para las cuales fue diseñado. A pesar de esta situación se pudo lograr la comunicación entre el dispositivo móvil y el prototipo para la automatización del riego. Esta investigación refleja que la tecnología de bajo costo y de Hardware libre que se ofrece en el mercado puede dar solución a problemas primordiales de nuestro entorno, donde los esfuerzos de la sociedad deberán enfocarse.

Trabajo a futuro

Esta investigación demostró un alto grado de factibilidad para la operación del prototipo de manera remota, por lo cual la siguiente fase esta basada en la automatización de un campo de cultivo, donde se incluyan componentes que soporten un mayor caudal y condiciones mas exigentes, la limitante para realizar esto desde un principio fue la parte económica, sin embargo hasta este punto ya se ha conseguido el espacio y los recursos económicos para la implementación en un entorno real.

Conclusiones

El motivo de esta investigación fue proponer una solución para problemas que se presentan en la sociedad y que deben atenderse. Aunque para este artículo solo se detallaron los puntos principales para lograr la comunicación con un microprocesador, que en este caso fue el Arduino Yún y una aplicación móvil en Android Studio. Se lograron identificar aspectos muy precisos y que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de soluciones de este tipo, como lo son el uso de hilos de ejecución para la actualización de datos en la interfaz del móvil.

La interfaz de usuario de la aplicación móvil tendrá que ser atendida por un diseñador cuyos objetivos sean hacer de ella una interfaz intuitiva y agradable.

Se tendrán que identificar a los principales factores que generan un retardo en la activación de la electroválvula del prototipo de Riego, además de realizar este tipo de pruebas, pero con aplicaciones realizadas con lenguajes de programación multiplataforma, ya que en este caso solo se atendió el caso de dispositivos Android.

Agradecimientos

A las autoridades, personal y estudiantes comprometidos con el crecimiento continuo y armónico del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

Referencias

- [1] E. Mendoza Cabrero, “¿Dónde está México en ciencia y tecnología?”. [Online]. Available: <https://www.cibnor.gob.mx/espacio-rotativo/2098-donde-esta-mexico-en-ciencia-y-tecnologia>.
- [2] Hydro Environment. “Sistema de riego. 2017, de Innovación Agrícola” [Online]. Available: http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=113
- [3] Novedades Agrícolas. “Riego Automático. 2016, de Novedades Agrícolas S.A” [Online]. Available: <http://www.novedades-agricolas.com/es/riego/sistemas-de-riego/riego-automatico>
- [4] Ángel.Q., Tecnología : un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología. Fondo de Cultura Económica, 2016
- [5] Diosdado,R.”Manual de Arduino: Programación y conceptos Básicos”. Madrid: Creative Commons 2014.
- [6] Buzhinskaya, N. V., E. S. Vaseva, R. N. Iskandarov, and N. V. Shubina. “System of control and management of access on the basis of arduino microcontrollers”. Daghestan State Technical University, 2019.
- [7] Báez, M., Borrego, Á., Cordero, J., Cruz, L., González, M., Hernández, F., ... & Torralbo, P. “Introducción a Android”. EME Madrid, España, 2016.
- [8] Evans, D. “Internet de las Cosas. Cómo la próxima evolución de internet lo cambia Todo”. Cisco Internet Business Solutions Group-IBSG, 2011.
- [9] Murillo, W. “La investigación científica.”. Cómo la próxima evolución de internet lo cambia Todo”. Cisco Internet Business Solutions Group-IBSG, 2018.
- [10] Vargas Cordero, Zoila Rosa, “La Investigación aplicada: Una forma de conocer las Realidades con Evidencia Científica”. [Online]. Available: Revista Educación <http://redalyc.org/articulo.oa?id=44015082010>.